

O DIREITO DE NÃO MATERNAR COMO DIMENSÃO DA JUSTIÇA REPRODUTIVA E IMPLICAÇÕES DE GÊNERO, RAÇA E CLASSE

(The Right not to Mother as a Dimension of Reproductive Justice and the Implications of Gender, Race, and Class)

Gabryella Malveiras Correa^a

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Este trabalho propõe uma análise da não-maternidade voluntária como direito reprodutivo legítimo e como dimensão fundamental da justiça reprodutiva. Ao tensionar os discursos sociais e biomédicos que associam a mulher à maternidade como destino obrigatório, discute-se como a recusa em maternar é estigmatizada, especialmente em contextos marcados por desigualdades de gênero, classe e raça. Revela-se também um duplo padrão normativo, enquanto mulheres negras e pobres historicamente enfrentam processos de esterilização forçada e desestímulo à reprodução, mulheres brancas e heterossexuais de classe média são socialmente compelidas a maternar. Sustenta-se que, sob o patriarcado, o corpo da mulher é tratado como objeto a serviço da manutenção da ordem familiar e heteronormativa, sendo o desejo feminino frequentemente subordinado ao desejo do homem. Mesmo com previsão legal, mulheres que buscam métodos definitivos de contracepção, como a laqueadura, enfrentam resistências médicas sustentadas por valores patriarcais. A discussão propõe a ampliação do conceito de justiça reprodutiva, para incluir não apenas o direito de ser mãe, mas também o direito de não sê-lo.

Palavras-chave: Não-maternidade; Justiça Reprodutiva; Autonomia Feminina.

Abstract:

This paper proposes an analysis of voluntary non-motherhood as a legitimate reproductive right and as a fundamental dimension of reproductive justice. By challenging social and biomedical discourses that associate womanhood with motherhood as a compulsory destiny, it discusses how the refusal to mother is stigmatized, especially in contexts marked by gender, class, and racial inequalities. A double normative standard is also revealed: while Black and poor women have historically faced forced sterilization and discouragement from reproduction, white, heterosexual, middle-class women are socially pressured to become mothers. It is argued that, under patriarchy, the female body is treated as an object serving the maintenance of the family and heteronormative order, with female desire often subordinated to male will. Even when legally supported, women seeking permanent contraception methods, such as tubal ligation, face medical resistance grounded in patriarchal values. This discussion advocates for an expanded concept of reproductive justice to encompass not only the right to be a mother but also the right not to be one.

Keywords: Non-motherhood; Reproductive Justice; Female Autonomy.

^a Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Jataí (UFJ), na linha de pesquisa "Desigualdades Sociais no Direito contemporâneo". Pesquisa temas relacionados ao direito digital, com enfoque em inclusão, proteção de dados, justiça algorítmica e regulamentação. Seus interesses também abrangem a análise das desigualdades de gênero, raça e classe no contexto jurídico e tecnológico, alinhadas aos direitos fundamentais e às políticas públicas. e-mail: gabryella.correa@discente.ufj.edu.br.

Introdução

No decorrer da história ocidental, a maternidade passou a ser vinculada como destino obrigatório da mulher, estando ligada ao conceito de feminilidade criado por valores patriarcais e normativos, reforçados por meio de instituições como a igreja e o Estado, e a medicina. Para Badinter (2011), embora a maternidade seja exaltada, ela sempre esteve sujeita a variações culturais e ideológicas, sendo moldada mais por interesses sociais e morais do que por instintos biológicos.

No contexto patriarcal, a mulher é socialmente posicionada como responsável natural pelo cuidado, pela afetividade e pela reprodução. A recusa em desempenhar esse papel desafia não apenas expectativas individuais, mas a própria lógica de organização da sociedade, que depende do trabalho invisível das mulheres para sustentar lares, famílias e a reprodução da força de trabalho (Davis, 2016).

Em uniões heterossexuais, ainda é comum que a vontade do marido ou companheiro de ter filhos, seja considerada suficiente para invalidar o desejo da mulher. Essa assimetria demonstra que persiste o entendimento de que o corpo da mulher está à disposição do outro, e não da própria mulher. Segundo Ribeiro (2018), em uma sociedade que se sustenta na desautorização histórica da mulher como sujeito, a autonomia feminina ainda é temida.

Em contextos marcados por relações de poder desiguais, a escolha de não ser mãe é muitas vezes invalidada. A Lei nº 9.263/1996, que trata do planejamento familiar e traz regras quanto à laqueadura tubária, anteriormente exigia a anuência do cônjuge para realização do procedimento, retirada através da Lei nº 14.443/2022. Contudo, alguns médicos ainda mantêm essa regra e se recusam a realizar o procedimento, utilizando a objeção de consciência como mecanismo de controle sobre o corpo feminino.

Num contexto de racial e de classe, também são impostas exigências reprodutivas quanto a quem deve e não deve matinar. Enquanto que para mulheres brancas heterossexuais, de classe média e alta a ideia de ter filhos é imposta como um dever, as mulheres negras e pobres historicamente sofreram (e ainda sofrem) com políticas de esterilização forçada ou induzida. Para Davis (2016), tal seletividade mostra que a maternidade é reforçada ou negada de acordo com o lugar social que a mulher ocupa.

Nota-se que o controle reprodutivo baseado na lógica racista e patriarcal, não está limitado à imposição da maternidade, mas também há a negação da maternidade a determinados grupos. Tais práticas revelam que, mesmo existindo garantias legais, o corpo da mulher ainda é tratado com base em uma moral social que atua como extensão do patriarcado. Iaconelli (2023) observa que, a questão reprodutiva é transposta por julgamentos morais que negam a autonomia da mulher, justificada na preservação de valores familiares e reprodutivos.

A justiça reprodutiva amplia o debate sobre os direitos sexuais e reprodutivos ao incluir os determinantes sociais e as estruturas de poder que limitam a escolha das mulheres. (Ross, 2020) A justiça reprodutiva, enquanto conceito político e ético, deve contemplar o direito de todas as mulheres de decidirem se querem ou não ser mães, sem coerção, julgamento ou barreiras institucionais.

Objetivos

O objetivo deste trabalho é analisar criticamente os impactos sociais, simbólicos e institucionais enfrentados por mulheres que optam pela não-maternidade voluntária, compreendendo essa decisão como parte do exercício da autonomia das mulheres e como um tema que deve integrar a justiça reprodutiva. Pretende-se evidenciar como as desigualdades de gênero, classe e raça atravessam o debate sobre a autonomia dessas

mulheres, bem como denunciar práticas médicas e políticas que, sob justificativas morais ou religiosas, ainda subordinam suas escolhas a lógicas patriarcais. Por fim, propõe-se a ampliação do conceito de justiça reprodutiva, para abarcar também o direito de não maternar.

Metodologia

A pesquisa é de natureza qualitativa, com base em revisão teórica crítica e análise documental. Foram consultados estudos no campo dos direitos reprodutivos, feminismo interseccional e saúde pública. A fundamentação teórica inclui autoras como Elisabeth Badinter (2011), Angela Davis (2016), Loretta Ross (2020), Djamila Ribeiro (2018) e Vera Iaconelli (2023), além de legislações como a Lei nº 9.263/96.

Considerações Finais

A escolha de não maternar precisa ser compreendida como um direito legítimo e protegido pelas políticas públicas de saúde, e não como um desvio da norma ou um fracasso moral. O percurso histórico demonstra que a maternidade sempre foi utilizada como meio de controle sobre os corpos femininos, com critérios seletivos que operam de forma racista, classista e patriarcal. Enquanto mulheres brancas e heterossexuais são cobradas a cumprir o papel materno, mulheres negras e pobres são historicamente desestimuladas a reproduzir, sendo alvos de políticas de esterilização forçada e da culpabilização social.

Apesar de avanços legais, como a flexibilização das exigências para laqueadura, ainda são recorrentes práticas institucionais que negam a autonomia reprodutiva das mulheres, como a objeção de consciência não mediada por encaminhamento e o paternalismo médico. Isso demonstra que a legislação, por si só, não é suficiente para assegurar direitos quando não acompanhada de transformações culturais e estruturais.

O direito de não maternar deve fazer parte da justiça reprodutiva, e a maternidade não deve ser imposta ou negada de forma seletiva. As decisões relativas à maternidade devem ser naturalizadas, para que todas, independente de raça, classe ou orientação, tenham a autonomia para tomar decisões sobre seus corpos, seus afetos e seus projetos de vida, sem pressões sociais externas baseadas em costumes patriarcais.

Referências

- BADINTER, Elisabeth. *O conflito: a mulher e a mãe* [recurso eletrônico]. Tradução de Vera Lucia dos Reis. Rio de Janeiro: Record, 2011.
- BRASIL. *Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996*. Regulamenta o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, institui a Política Nacional de Planejamento Familiar e dispõe sobre os métodos, os insumos e os serviços pertinentes.
- DAVIS, Angela. *Mulheres, raça e classe* [recurso eletrônico]. Tradução de Heci Regina Candiani. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2016.
- IACONELLI, Vera. *Manifesto Antimaternalista: Psicanálise e Políticas da Reprodução*. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.
- RIBEIRO, Djamila. *Quem tem medo do feminismo negro?* São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
- ROSS, Loretta. Understanding reproductive justice. In: McCANN, Carole R.; KIM, Seung-kyung; ERGUN, Emek (ed.). *Feminist theory reader: local and global perspectives*. 5. ed. New York: Routledge, 2020. p. 77–82.